

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ

¹Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна, ²Абдуллаева Камола Абдурашидовна
¹факультета языков Ташкентского государственного педагогического университета,
доктор педагогических наук, профессор, ²магистрант университета Вебстер в городе
Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498398>

Аннотация. В статье освещены проблемы обучения языкам с помощью геймификации.

Ключевые слова: образование, инновация, цифровизация, процесс, гейм, геймификация, качество образования.

Annotatsiya. Maqolada gamifikatsiyadan foydalangan holda tillarni o‘rgatish muammolari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, innovatsiyalar, raqamlashtirish, jarayon, o‘yin, gamifikatsiya, ta’lim sifati.

Abstract. The article highlights the problems of teaching languages using gamification.

Keywords: education, innovation, digitalization, process, game, gamification, quality of education.

Реформы в мировой академической системе образования ориентированы на совершенствование методики обучения, повышение эффективности учебного процесса, развитию у обучающихся компетенций, связанных с будущей профессиональной сферой деятельности.

Организация современного учебного процесса требует использования широкоформатных телекоммуникационных средств связи в решении дидактических и воспитательных задач, удовлетворения потребностей студентов в творческом использовании полученных знаний, внедрение в педагогический процесс цифровых и современных информационно-коммуникационных технологий. Эффект внедряемых в образовательный процесс инноваций служит развитию уровня креативности у студентов и предполагает отображения полученных знаний в будущей их профессиональной деятельности.

Стремительное развитие цифровых технологий создаёт широкие условия оцифрованию и автоматизации учебного процесса, повышению знаний, умений и навыков студентов, использованию различных дидактических форм обучения нового формата, расширению мотивационной и когнитивной сферы обучающихся.

В Узбекистане за последние годы реализуется ряд реформ, способствующий «обеспечению высокого уровня и качества подготовки кадров, владеющих навыками работы с современными информационно-коммуникационными технологиями», уделяется пристальное внимание организации научно-исследовательских работ в высших учебных заведениях, широкому внедрению результатов исследований в практику, обеспечение взаимной прочной интеграции образования, науки и производства, привлечение талантливой молодежи к научно-исследовательской работе и оказание им всемерной поддержки.

Ряд исследователей (Д.Шавкиева, Ш.Рузалиев) в своих научных исследованиях рассматривали вопросы, касающиеся проблемы внедрения компьютерных игр при обучении информационным технологиям [3-4]. Несмотря на то, что обучение с помощью различных электронных образовательных ресурсов широко распространяется, вопрос применения геймификации при обучении русскому языку остаётся малоизученным.

Ш.Рузалиев отмечал, что игры, основанные на дидактических принципах, способны превратить процесс обучения в полноценную игру [3, с. 76].

Геймификационные дидактические игры способствуют повышению творческих способностей студентов, формированию у участников игр дух импровизации и соревнования и на этой основе обеспечивают мобилизацию и активизацию возможностей личности.

По мнению С.В. Титовой, значение игровой техники не следует оценивать только с точки зрения возможностей развлечения и отдыха. Ее педагогическое значение широко, игра открывает путь к обучению, творчеству, моделированию человеческих отношений [2, с. 259]. Игровые технологии должны использоваться в современном высшем образовании для активизации и интенсификации учебного процесса.

В научной литературе имеются несколько вариантов описания геймификационных игр. Обобщая все описания, с точки зрения автора, термин «гейм» определили следующим образом: гейм представляет собой методически удобную в применении, направленную на ускорение психологической адаптации студентов к будущей деятельности дидактическую компьютеризованную игру, предназначенную для повышения эффективности учебного процесса. Образовательная геймификация предполагает предоставление исполнителю понятных и четких указаний на выполнение последовательности гейм-игр, направленных на достижение образовательной цели или решение поставленной задачи. Поэтому в процессе высшего образования для расширения условий и возможностей эффективного усвоения учебного материала преподаватель реализует последовательность (теоретической) геймификации обучения и практических операций посредством игр.

Геймы по обучению русского языка могут быть частью другой программы, а также являться отдельной программой обучения.

При обучении русскому языку использование гейм-игры создаёт возможность освоить языковые структуры, расширить словарный запас, научить правильно строить предложения и тексты, а также развить навыки аудирования и чтения на русском языке.

Нами выделены следующие виды геймов при обучении различным дисциплинам (см. рис. 1)

Рис. 1. Виды геймов, используемые в организации учебного процесса

Представленные на рисунке виды геймов считаются эффективными в организации педагогического процесса, поскольку при обучении эти геймы служат выполнению дидактических задач, поставленных в учебном занятии, то есть формированию новых знаний у студентов.

Подготавливают почву для развития предметных и метапредметных умений. Моделирование дидактических процессов на основе геймификации определяет систему, связанную с обучением.

При внедрении геймов в обучении русскому языку образовательный процесс происходит по следующему алгоритму:

1) организация преподавания с помощью информационных технологий, где основным инструментом, используемым учителем, является мотивация учебного материала, постановка учебных целей, организация дидактического процесса, методическое управления им;

2) достижение развития навыков у обучающихся культуре работы с информацией;

3) формирование умений учитывать выработанные и признанные обществом ценности, социальные нормы и установки, особенности поведения и использование их в будущей деятельности;

3) акмеологические и аксиологические отношения. Эта система реализуется в соответствии с принципами образования и служит для реализации не только задач повышения качества и эффективности обучения, но и координации отношений образовательных субъектов, реализации инновационных методов обучения;

4) студенты учатся не только правильно строить предложения и тексты, но и активно использовать язык в различных ситуациях общения;

5) деятельность педагога в этом случае ориентирована на развитие всех аспектов языковой компетенции: говорения, письма, чтения и аудирования.

Педагогическая среда в дидактических процессах при обучении русскому языку позволяет выделить следующие компоненты речевой компетенции:

1) когнитивный (грамотность как элементарные знания и умения);

2) компетентностный;

3) ценностно-смысловой;

4) рефлексивно-оценочный;

5) культуротворческий.

Следует отметить, что при разработке моделей обучения с помощью геймификации модели являются основным вспомогательным инструментом в механизме моделирования дидактических процессов.

В частности, существует ряд представлений о дидактических моделях в системе образования. Ф.А.Абдуллаев определяет моделирование как систематическую структуру изучаемого объекта, последовательность его изменения в соответствии с целью [1, с. 101].

Одним из широко используемых подходов к моделированию дидактических процессов на основе геймификации является программно-целевой подход.

Одним из основных условий эффективного достижения образовательной цели при моделировании дидактических процессов на основе геймификации является постановка цели и выполнение ее требований. Образовательные цели должны быть заранее определены и четко сформулированы.

Для обучения русскому языку рекомендуется использовать следующие гейм-игры: «Кто следующий?» Волшебный сундук», «Словоглот», «Визуальный разговор», «Погоня за лидером», «Кто быстрее», «Цепочка» «Найди слово», «Консультант» и др.

Таким образом, в дидактических процессах с помощью геймификации используются программы, представляющие собой систему последовательности запрограммированных обучающих действий (операций), выполнение которых приводит к заранее запланированному результату. В основе такого обучения лежит кибернетический подход. В соответствии с ней образование рассматривается как сложная динамическая система.

Учитывая, что программированное обучение создано на основе новых дидактических, психологических и кибернетических идей, можно контролировать каждый шаг на пути освоения знаний обучающихся и, следовательно, оказывать своевременную помощь, предотвращать трудности и повышать его заинтересованность.

REFERENCES

1. Abdullayev F.A. Oliy ta'lim muassasasini boshqarishda axborot xizmati tizimini takomillashtirish (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): Ped. fanl. bo'yicha fals. d-ri (PhD) ... Dis. – T., 2020. – 140 b.
2. Титова С.В. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика: Учебное пособие. – М., 2017. – 259 с.
3. Рузалиев Ш. Информатикани ўқитишда геймификациядан фойдаланиш: Монография. – Т.: Нодирабегим, 2022. – 120 б.
4. Шавкиева Д. Таълим жараёнини лойиҳалашда геймлар ва уларнинг аҳамияти: Методик қўлланма. – Гулистон, 2021. – 108 б.